

NIES (НАВОЙ ИССИҚЛИК ЭЛЕКТРО СТАНЦИЯСИ) АЖ ТАШЛАНМАЛАРИНИНГ ЗАРАФШОН ДАРЁСИ СУВИНИ ҲОЛАТИГА ТАЪСИРИ

Самиева.Н.А

НавДПИ 2- курс магистранти

Аннотация: Мақолада Зарафшон дарёси куйи окимининг саноат корхоналари томонидан ифлосланиши тўғрисида маълумот берилган. 2021 йилнинг 3,4 – чораги давомида Зарафшон дарёси сувининг минераллашув даражасиб сув таркибидаги нефть маҳсулотлари белгиланган ПДС меъёрдан юқори ҳолатлар аниқланди. Ушбу мақолада чиқиндиларни йиғиш, зарарсизлантириш борасида мавжуд муаммолар ҳамда, ҳудуднинг санитария ҳолатини яхшилаш борасида таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сузлар: NIES (Навой иссиқлик электро станцияси) АЖ, нефть маҳсулотлари, компенсация тўловлари, ПДС

Зарафшон дарёси республикамиз ҳудудидан ўтувчи трансчегаравий дарёларнинг бири ҳисобланади. Бу дарё Амударёнинг ўнг қирғоғида сув билан энг кам таъминланган, ўз сув ресурсларини табиий ҳолда тўлик тўлдириш имкониятига эга булмаган ҳудуддаги дарё ҳисобланади.

Зарафшон дарёси сувидан турли мақсадларда фойдаланиб келинмоқда: суғориш, ичимлик суви, иссиқлик манбаи ва ҳоказолар. Сувининг таркиби доимий назорат қилиниб борилади. Турли хил саноат чиқиндилари орқали ифлосланаётган сув касалликларга дебоча ҳисобланади, олдини олиш учун чиқиндисиз технологиялар ёки чиқиндини зарарсизлантириш йулларини излаб топишимиз даркор.

Инсоннинг кундалик фаолияти ва саноат корхоналарида ҳосил буладиган чиқиндиларнинг табиий мувозанатда ва аҳоли саломатлигига салбий таъсирини олдини олиш глобал экологик муаммолардан биридир. Мамлакатимизда бу йуналишдаги ишларни ташкил этишнинг мустаҳкам ҳуқуқий ва амалий механизмларни яратиш ва амалдагисини такомиллаштириш барқарор ривожланиш омили ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017- йил 21-апрелдаги “2017-2021- йилларда маиший чиқиндилар билан боғлиқ ишларни амалга ошириш тизимини тубдан такомиллаштириш ва ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПК-2916-сонли қарори, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 3 июндаги №343-сонли “Атроф муҳитнинг ифлосланиш даражасини баҳолаш тизимини янада такомиллаштириш” тўғрисидаги қарори, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар

Маҳкамасининг 2001 йил 21 октябрдаги №401-сонли “Зарафшон дарёсининг санитар эпидемиологик ва экологик ҳолатини яхшилаш тўғрисида”ги қарори ижросини бажариш мақсадида Зарафшон дарёсининг назорат нуқталаридан 2021 йилнинг 3-4 чораги давомида намуналар олиниб, таҳлил ишлари олиб борилди.

Натижада **NIES (Навоий иссиқлик электро станцияси) АЖ** да 2021 йилнинг 3-чораги давомида давлат экологик мониторинги ўтказилди. Электростанция учта ташлама билан назоратга олинган. Назоратга олинган Ташлама №1, № 2, № 4 лар Зарафшон дарёсига қуйилади. 2021 йилнинг 3-чораги давомида NIES АЖ да давлат экологик мониторинги ўтказилди. Назоратга олинган ташлама № 1 да меъёрдан юқори ҳолатлар аниқланмади, ташлама № 2 (2-мой ушлагич) да нефть маҳсулотлари 1,19 мг/л (ПДС белгиланган меъёр 0,4 мг/л) 3 марта меъёрдан юқори ҳолат, Ташлама № 4 (кудук 77) ташламада нефть маҳсулотлари 2,38 мг/л (белгиланган меъёр 0,4 мг/л) 5,95 марта меъёрдан юқори ҳолатлар аниқланди.

NIES (Навоий иссиқлик электро станцияси) АЖ да 2021 йилнинг 4-чораги давомида давлат экологик мониторинги ўтказилди. Электростанция учта ташлама билан назоратга олинган. Назоратга олинган Ташлама №1, № 2, № 4 лар Зарафшон дарёсига қуйилади. 2021 йилнинг 4-чораги давомида NIES АЖ да давлат экологик мониторинги ўтказилди. Назоратга олинган ташлама № 1 да меъёрдан юқори ҳолатлар аниқланмади, ташлама № 2 (2-мой ушлагич) да нефть маҳсулотлари 0,48 мг/л (ПДС белгиланган меъёр 0,4 мг/л) 1,2 марта меъёрдан юқори ҳолат, Ташлама № 4 (кудук 77) ташламада нефть маҳсулотлари 0,48 мг/л (белгиланган меъёр 0,4 мг/л) 1,2 марта меъёрдан юқори ҳолатлар аниқланди. Меъёрдан ортиқ ҳолатлар бўйича чорак якунида компенсация тўловларига қўшимча равишда тўловлар ҳисобланади.

Навоий иссиқлик электро станцияси сувни Зарафшон даресидан олади.

NIES АЖ

Намуна олинган жой: Ташлама №1 (Сбросной канал)

№	Ингредиентлар номи	1 чорак 18.02.202 1й	2 чорак 10.05.2021 й	3 чорак 26.08.202 1й	4 чорак 29.10.202 1 й	ПДС мг/л
	Температура °С	10 °С	24°С	29°С	20°С	Фон + 5 ⁰ С дан юқори бўлмаслиг и керак

1	Фосфат иони мг/л	0,076	0,071	0,046	0,073	
2	Аммоний ионлари мг/л	отс	отс	отс	отс	0,5
3	СПАВ мг/л	0,62	0,7	0,64	0,4	-
4	Азот нитрит мг/л	0,062	0,053	0,052	0,055	0,2
5	Муаллақ моддалар мг/л	31,0	31,6	32,6	30,2	480
6	Хлоридлар мг/л	106,2	101	133,2	101,0	300
7	Азот нитрат мг/л	8,8	18,0	15,8	10,2	9,1
8	рН	8,1	8,1	7,9	8,2	6,5-8,5
9	Қаттиқлик мгэкв/л	16,4	20,0	18,0	16,4	-
10	Сульфат иони мг/л	333,0	416,6	405,7	319,2	640,0
11	Нефтепродукты мг/л	0,04	0,48	0,07	0,24	0,4
12	Қуруқ қолдиқ мг/л	921,0	966,0	887,0	1044	1870
13	БПК мгО ₂ /л	2,6	2,6	2,6	2,7	4,8
14	ХПК мгО ₂ /л	9,6	8,2	8,8	10,6	15,0
15	Мис иони мг/л	0,0011	0,0011	отс	отс	-
16	Темир иони мг/л	0,6	0,5	0,52	отс	12,0
17	Хром (6)иони мг/л	0,035	0,025	0,0022	0,032	

Қайта ишланган чиқиндини Зарафшон дарёсига қуяди. Бунинг натижасида шу ҳудудда яшайдиган тирик организмлар ҳаёт фаолиятига таъсир кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Гулямов Я. Г., Исламов У., Аскарлов А., Первобытная культура и возникновение орошаемого земледелия в низовьях Зарафшана, Т. 1966;
2. Навоий вилоят Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш бошқармаси маълумоти, 2021.

